

O Acervo de projetos da FAUUSP: a consulta à documentação como fonte primária e seus usos.

Stella R. MIGUEZ*, Eliana de A. MARQUES^b

*Doutorado (FAUUSP, 2005), Pós-Doutorado (FAUUSP, 2010)

Rua Patápio Silva, 241, ap. 94. São Paulo - SP

stellamig@uol.com.br

^b Bacharelado em Biblioteconomia (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 1973)

Resumo

O enfoque desse artigo está centrado em algumas questões ligadas a um acervo de arquitetura e sua documentação. Sua acessibilidade, consulta e demais aplicações feitas por especialistas, arquitetos e pesquisadores estão aqui relatados, assim como alguns estudos preliminares para implantação de um Centro de Documentação e Referência em Arquitetura, realizados entre 2007 e 2010.

Os estudos se iniciaram a partir das necessidades de crescimento e expansão das atividades ligadas ao seu acervo de documentos de arquitetura, composto por coleções de projetos originais, fotografias e variada documentação proveniente de escritórios. Este acervo está localizado no Setor de Projetos Originais da Biblioteca FAUUSP e se originou em meados da década de 60, através de sucessivas doações feitas por professores e arquitetos, chegando a contar atualmente com mais de 400 mil documentos.

Abstract

The purpose of this paper is focused on issues related to an architectural archive and its records. Here, as reported, are the access and consultation to the collections and few on going applications provided by experts, researchers and architects as well as some studies for deployment of a Centre for Documentation on Architecture, performed between 2007 and 2010.

These studies started as part of growth and expansion needs of the activities related to their archives of architectural records, composed by collections of unique drawings, photographs and an array of files from architecture offices. This archive is located in the Section of Architectural Projects of the Library of The Architecture and Urbanism College of University of São Paulo, and originated in the mid 1960's through successive donations made by teachers and architects and becoming more than 400 thousands records.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Projeto de Arquitetura, Acervo de Arquitetura, Centros de Documentação.

1. Breve histórico sobre a criação do Setor de Projetos da Biblioteca FAUUSP

Criada em 1948, como parte fundamental do projeto arquitetônico e do programa de ensino da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Biblioteca da FAU tem como objetivo o auxílio ao estudo, pesquisa e extensão universitária. Desenvolvendo desde 1950 um trabalho constante de indexação de artigos de revistas nacionais, compõe Índice de Arquitetura Brasileira, referencial para estudo e pesquisa. Abrigada em extensão ao curso de graduação, à época na Vila Penteado, a Biblioteca transferiu-se para a Cidade Universitária em 1969 dentro de instalações próprias no edifício projetado por Vilanova Artigas, hoje tombado pelo CONDEPHAAT (Fig.1). Com financiamento da FAPESP, passou por uma grande reforma concluída em 1998, obra que foi premiada na 4ª Bienal Internacional de Arquitetura. Em 2002, concluiu-se também a reforma da Biblioteca da Pós-Graduação, atualmente na Vila Penteado, mais uma vez com apoio da Fapesp.

Fig. 1. Vista externa do Setor de Projetos no edifício da FAUUSP (Foto: S.Miguez)

Além de livros e periódicos, a Biblioteca conta com um acervo composto por coleções de projetos originais, fotografias, mapas, material audiovisual, somando cerca de 400 mil documentos, cuja primeira doação data 1965, feita pela família do arquiteto Carlos Millan (1927-64), composta por desenhos técnicos, croquis, memoriais, fotografias e algumas maquetes.

Desse modo, o acervo do Setor de Projetos Originais de Arquitetura da Biblioteca da Fauusp se constitui formalmente em 1970, através de sucessivas doações, catalogando coleções de mais de 40 escritórios de arquitetura cujas obras abrangem o século XIX aos nossos dias¹. O Setor de Projetos Originais tem recebido em doação acervos constituídos por originais em papel vegetal ou “papel manteiga”, muito frágeis

¹ Ramos de Azevedo (1851-28), Elisiário Bahiana (1891-1980), Vilanova Artigas (1915-1985), Gregori Warchavchik (1886-1971), Rino Levi (1901-1965), Oswaldo Bratke (1907-1997), Carlos Milan (1927-1964), Eduardo A. Kneese de Melo (1906-1994), Abelardo de Souza (1908-1981), Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) e Joaquim Guedes Sobrinho (1932-2008), são alguns dos arquitetos autores dos projetos abrigados pelo Setor.

em termos de manuseio e conservação, sobretudo quando enrolados por longo tempo. As técnicas de desenho e sua reprodução são muito variadas e a Biblioteca foi obrigada a conhecer mais a fundo as técnicas de preservação em papéis. Dessa necessidade nasceu o Setor de Conservação e Restauro em 1993, com a finalidade de desenvolver trabalhos sobre restauração de projetos originais, muitos deles auxiliados por órgãos de fomento (Fapesp, CNPq e VITAE). Prevendo as necessidades de crescimento do Setor, forma-se em 2005 o 'Conselho Ampliado de Coordenação da Biblioteca Fauusp', formado por representantes docentes da escola, com o objetivo de discutir a proposta de criação do que inicialmente se denominou, "Museu de Arquitetura", originada a partir das experiências acumuladas com o acervo existente e antes de tudo, a partir das necessidades impostas diante das condições de abrigo: o acervo precisava expandir, funcionalmente e fisicamente. A mola propulsora que elevou a discussão sobre os novos destinos do acervo foi a constatada insuficiência de espaços adequados para manutenção dos trabalhos de conservação, catalogação, restauro e acesso aos materiais especiais. Assim, com a intenção de melhorar as condições gerais de salvaguarda e pesquisa e de fomentar a idéia de um futuro museu a partir desse acervo universitário, o Conselho Ampliado reuniu-se formalmente em três ocasiões, nas quais foram discutidas preliminarmente questões sobre a elaboração de um estatuto que legitimasse a nova instituição, o perfil do "museu" e a formulação de seu projeto cultural.

Fig. 2. Vista interna da sala climatizada
(Foto: S.Miguez)

2. De acervo universitário a Centro de Documentação

Em janeiro de 2007, o diretor recém-empossado, professor e arquiteto Sylvio Barros Sawaya, reafirma em discurso de posse e em declarações tornadas públicas, as intenções de se constituir um Museu a partir das coleções abrigadas, e assim formou-se a "Comissão de Estudos para Implantação do Museu de Arquitetura Brasileira" presidida pelo professor e arquiteto Paulo Júlio Valentino Bruna, que também foi supervisor de trabalho de Pós-Doutorado² na área.

² Miguez, Stella. "A Musealização do Acervo da Biblioteca FAUUSP: o Projeto Cultural e de Comunicação". *Trabalho de Pós-Doutorado realizado junto à FAUUSP de 2007 à 2010, com apoio da FAPESP.*

Inicialmente formada por novos membros que se agregaram ao grupo de professores e representantes do antigo Conselho Ampliado, a Comissão de Estudos teve como a finalidade *‘realizar estudos e gestões iniciais voltadas à implantação de órgão ou entidade vinculada à FAUUSP, com a função de tratar, abrigar e dar acesso ao acervo de documentos de arquitetura brasileira, sob a guarda da Biblioteca desta Unidade.’* Numa perspectiva favorável, estima-se que as diretrizes preliminares apontadas pelos estudos de implantação se coloquem em prática na próxima gestão da FAUUSP (2011-2015) como um projeto de longo prazo, que envolve questões importantes, desde a necessidade de um novo espaço físico e criação de nova infra-estrutura para o acervo, até o regime estatutário mais adequado a essa nova instituição que, vinculada à escola, deverá surgir no futuro.

A carência por um espaço adequado para comportar as coleções, mais as atividades profissionais que surgem a partir de seu crescimento e necessidade de manutenção, são pontos que foram levantados³. Diante de novas demandas por estrutura física apropriada, as dificuldades em gerir o crescimento do acervo têm se tornado maiores a cada nova doação que surge. Foi realizada uma primeira apreciação (não um laudo

Fig. 3. Acondicionamento em tubos em PVC
(Foto: S.Miguez)

técnico) sobre as condições gerais de abrigo, conservação e digitalização do Setor de Projetos de Arquitetura, resultado dos relatos da equipe técnica da Biblioteca que está diretamente envolvida com a rotina dos trabalhos⁴.

Com esses primeiros levantamentos, se aprimoraram também as idéias a respeito do estatuto mais adequado às características do atual Setor. Ao longo do trabalho de pesquisa em Pós-Doutorado, verificou-se a validade de substituição da denominação de 'Museu' para

³ Ocupando apenas nove por cento dos 1400m² da Biblioteca FAUUSP, sendo somente 72m² em área climatizada, o acervo se distribui entre mapotecas, armários, estantes e tubários onde estão organizados os diversos tubos de papelão e PVC que acondicionam os projetos.

⁴ A descrição das condições gerais de abrigo e trabalho foi fruto de várias reuniões e três entrevistas, da qual participaram diretamente a atual diretora técnica da Biblioteca Fauusp, Dina Uliana, a atual coordenadora técnica do Setor de Projetos Eliana Azevedo Marques (co-autora desse artigo), a então responsável pelo Setor de Audiovisual e digitalização Neusa Habe e a responsável pelo Setor de Conservação Lisely Salles Carvalho Pinto.

'Centro de Documentação', mais correspondente às características das atividades e dos serviços que devem ser aprimorados. Trata-se de um acervo universitário, composto por projetos e documentação de arquitetura, produzido, em sua maioria, por escritórios privados de docentes da Escola. De modo mais específico, o acervo documental da FAUUSP se insere em um sistema de produção da arquitetura onde o projeto e demais documentos circularam em dado contexto e período que, vinculados à existência da escola, revelam a sua relação de referência com a arquitetura. A escola é a entidade procurada e é aquela que analisa e recebe o material se tornando depositária dessas doações voluntárias. É ainda a FAUUSP como escola, aquela que gera parte das novas referências documentais pelo trabalho profissional de seus docentes. Já o interesse público é gerado pela consulta desses documentos pelos usuários, servindo como referência para fins de preservação e restauro de obras arquitetônicas e servindo a todo o tipo de pesquisa técnica (trabalho com acervos) e acadêmica (histórica, biográfica, urbanística).

Após consultar publicações correlatas ao tema⁵, foram encontradas descrições a respeito do caráter institucional e das principais diretrizes que norteiam os Centros de Documentação. Se por um lado os centros de documentação parecem se aproximar dos arquivos e bibliotecas em sua maneira de trabalhar o processamento documental, por outro, encontram sua origem mais freqüente a partir de acervos universitários e de fundos de arquivo em empresas e instituições das mais variadas categorias, reunindo

Fig. 4. Parte do acervo aguarda processamento documental (Foto: S.Miguez)

conjuntos de coleções compostos por documentação diversa, material hemerográfico, bibliográfico, banco de dados e em menor quantidade, de objetos tridimensionais. Assim, como entidade mista, um centro de documentação pode tomar de empréstimo procedimentos característicos das práticas em arquivística, biblioteconomia e da museologia, (conservação, estudo sobre as coleções), a depender da natureza dos documentos e principalmente, em dependência da área de especialização delimitada pelo

⁵ "Como Implantar Centros de Documentação", manual organizado por Viviane Tessitore através do Arquivo do Estado, que teve como referência a experiência desenvolvida junto ao Centro de Documentação e Informação Científica "Prof. Casemiro dos Reis Filho" - CEDIC, na PUC-SP, um centro de documentação universitário.

seu projeto cultural.

O manual consultado frisa que a especialização temática e a acessibilidade de acervos são distintivos dos Centros de Documentação, que devem trabalhar com acervos permanentes e cuja ampliação deve ser norteadas por uma política de aquisição que corrobore tais metas.

3. A consulta à documentação, os usos correntes e o trabalho com o acervo

Retomando a função de acessibilidade e dentro das demandas pelo material abrigado, têm-se verificado que, desde a criação do Setor de Projetos da Biblioteca da FAUUSP em 1970, os desenhos originais têm sido alvo de interesse de arquitetos, artistas, historiadores, artistas plásticos, pesquisadores e estudantes de arquitetura e de áreas afins.

Tendo em vista o aspecto técnico ligado ao processamento dos documentos e juntamente ao crescimento das doações que ocorreram a partir de 1980, começou-se a investigar de que forma esse material já fragilizado pela degradação intrínseca do suporte papel (hidrólise da celulose e oxidação) poderia ser preservado. Um longo caminho foi percorrido até obter-se um estágio de aprimoramento e continuidade nas pesquisas em práticas de preservação, no sentido de se ampliar o conhecimento sobre o manuseio deste material, viabilizando o seu acesso a um público cada vez maior. A capacitação dos funcionários é permanente, pois novas técnicas surgem, e há a necessidade de informações sobre os avanços na área de preservação de acervo em

Fig. 5. Processamento documental da coleção Jacques Pilon (Foto: S.Miguez)

papel e na área de tecnologia da informação. A Biblioteca da FAUUSP desenvolveu uma política de ação continuada, a partir dos anos 90 aos nossos dias, visando preservar os projetos adequadamente. Contou para isso com verba de órgãos de fomento como a FAPESP, VITAE e CNPq. Essa política envolve trabalhos minuciosos de higienização, acondicionamento, processamento técnico e digitalização com o objetivo de ampliar o acesso à consulta direta, sem comprometer a sua integridade física.

Quanto à demanda por consulta à documentação, observamos no decorrer destas últimas duas décadas, os tipos de usos mais frequentes associados à consulta dos projetos: adequações de obra, publicações e exposições.

3.1. Adequações de Obra

Um dos usos frequentes deste acervo está aplicado a adequação de edifícios. Sabemos que São Paulo é uma cidade onde se constrói muitas vezes sobrepondo-se obras novas às antigas, e que muitas delas são demolidas ou abandonadas neste processo. Assim sendo, é cada vez maior a procura por desenhos originais de arquitetura como única forma de acesso às informações sobre edificações que já foram demolidas, ou descaracterizadas no decorrer dos anos.

Podemos destacar o exemplo do Edifício Copan, projeto de Oscar Niemeyer. Parte de seus desenhos originais estão abrigados pelo Setor de Projetos e peças da coleção foram utilizadas como auxiliares para reconstrução da fachada, e reforma de instalações elétricas e hidráulicas. Mais recentemente, o material existente sobre o Teatro Cultura Artística, projeto do Escritório Rino Levi também foi consultado . O teatro sofreu um incêndio que o destruiu totalmente, restando apenas o famoso painel de Portinari da fachada. Atualmente a obra vem passando por execução de projeto de adequação e restauro.

3.2. Publicações

As publicações de livros, teses, trabalhos acadêmicos, artigos em periódicos científicos ou do cotidiano, muitas vezes requisitam os projetos originais para ilustrarem seus textos. Vários livros sobre arquitetos paulistas, ou que tiveram parte de sua obra construída nesta cidade, foram realizados com o material reproduzido a partir desta fonte primária.

Em 2010, por exemplo, foi publicado o Livro "Quarenta anos de prancheta" de Marcello Fragelli, onde se lê: "Em 1996, (...) decidimos pleitear uma bolsa de iniciação científica à FAPESP, sob a orientação do prof. Abraão Sanovicz, com a finalidade de estudar e catalogar a obra de um arquiteto que tivesse seu acervo de trabalho depositado na Biblioteca da FAU USP." Isso denota a confiabilidade na

Fig. 6. Visita técnica da comissão do Getty Research Institute (Foto: S. Miguez)

biblioteca como depositária dos acervos dos arquitetos.

A coleção de desenhos originais de Oscar Niemeyer também foi tema de publicação e exposição na sede do MAC-USP em 2007.

3.3. Exposições

Em meados dos anos 90 foi organizada a Exposição “Os desenhos de arquitetura”, na “Galeria As Studio”, em São Paulo. Com a curadoria do arquiteto Carlos Martins, essa exposição contou com desenhos de Warchavchik, Joaquim Guedes, Oswaldo Bratke, Elisiário Bahiana, entre outros, parte do nosso acervo de originais. O pedido para que essa fonte primária fosse exposta fora dos domínios da FAU era então um desafio. A partir desta demanda, o Conselho de Coordenação da Biblioteca estabeleceu procedimentos para o empréstimo deste precioso material, embasados em cuidados museológicos, que foram obedecidos desde então garantindo a integridade física do acervo.

O arquiteto Carlos Martins, esclarece no texto do catálogo: *”Esta não é uma exposição de arquitetura que tem, como é usual, desenhos de suporte básico. O foco aqui pretende estar nos próprios desenhos. São estes, enquanto linguagem específica, nas suas múltiplas relações com o processo de concepção e materialização da obra de arquitetura, que se quer destacar.”*

A partir deste momento, sucederam-se vários pedidos para exposições, como Bienal de Arquitetura, na sua 6ª edição em São Paulo.

Outra exposição que contou com várias unidades do nosso acervo de projetos originais, desta vez no exterior, ocorreu em 2001: “A cidade é uma casa. A casa é uma cidade”, organizada pelo Centro de Arte Contemporânea e a Câmara Municipal de Almada, em Portugal, sobre a obra de João Batista Vilanova Artigas.

4. Demandas recentes

A seguir, uma relação atualizada das demandas por consulta no ano de 2010 e seus usos e aplicações, levando em conta somente os casos que envolvem arquitetura e arquitetos do período moderno:

4.1 Adequação de obra

Projeto para adequação da Edificação frente ao Corpo de Bombeiros e Contru

Responsável: Candido Malta Campos Filho

Local: URBE Planejamento, Urbanismo e Arquitetura, São Paulo, SP

Material utilizado: projeto digitalizado de Rino Levi.

4.2 Publicações

“Brasília – Sete projetos para uma cidade”, por Andressa Veronesi.

Material solicitado: projeto digitalizado de Rino Levi.

“Arquitetura Século XXI” (Homenagem Prof. Dr. Siegbert Zanettini), Outubro de 2010, por Clarissa Turra.

Material solicitado: 11 fitas VHS

“Cozinha e Indústria: São Paulo, 1800-2008”, Profa. Dra. Maria Cecília Naclério Homem (org.).

Material solicitado: 24 slides digitalizados

Fig. 7. Coleção Warchavchik - Residência Antonio da Silva Prado
(Fonte: acervo Biblioteca FAUUSP)

“WARCHAVCHIK: e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940”
(publicado pelo MASP), Denise Berni e Silvia Segall.

Material solicitado: fotos e projetos digitalizados de Gregori Warchavchik.

(Publicação em andamento)

Gustavo Dias e Prof. Gian Carlo Gasperini

Material solicitado: projeto original de Jacques Émile Paul Pilon

(Publicação em fase de pesquisa)

Fig. 7. Coleção Carlos Millan - Casa Nadir (Fonte: acervo Biblioteca FAUUSP)

“Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: expressões da arquitetura moderna brasileira expostas nas bienais paulistanas (1951-1959)”, por Helio Herbst.

Material solicitado: projetos digitalizados de:

João Batista Vilanova Artigas, Oswaldo Arthur Bratke, Miguel Forte e Francisco Victor Palma.

(Publicação em andamento)

4.3 Exposições

“Visita Guiada Warchavchik”, 23 de março a 18 de abril 2010, Museu da Casa Brasileira, SP

Curadoria: Ilda Helena D. Castello Branco

Material solicitado: Fotos,

Residência do Sr. Antonio da Silva Prado, Rua Estados Unidos ,SP, 1931.

Residência Rua Santa Cruz, 1927.

Residência do Sr. Alfredo Schwartz, RJ, 1932.

Conjunto de casas da Vila Gamboa, RJ, 1933.

Residência do Maestro Souza Lima, SP, 1929.

Fig. 7. Exposição de desenhos originais de Oscar Niemeyer (Foto: S. Miguez)

“La deriva es nuestra”, 04 de maio a 23 de agosto 2010, Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Espanha

Material solicitado: desenho original de autoria de Lina Bo Bardi “Museu de Arte de São Paulo, 1957-1968. MASP” (Planta de Perspectiva)

“Arquitetura Brasileira: viver na floresta”, 14 de junho a 01 de agosto 2010, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, SP.

Curadoria: Abílio Guerra

Material solicitado: projetos originais e digitalizados

Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York – vários.

“Brasília e o Construtivismo – Encontro Adiado”, 19 de julho a 19 de setembro 2010, Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, DF.

Curadoria: Fernando Cocchiarale

Material solicitado: projeto original de Waldemar Cordeiro

Residência Ubirajara Keutenedjian, 1955.

“Oscar Niemeyer”, março a maio 2011, Museu de Arte de Macau, China.

Curadoria: Glauco Campelo e Lauro Cavalcanti

Museu de Arte de Macau, China

Material solicitado: projetos originais e digitalizados

(Exposição em andamento)

Título: “Brasília. Un’ utopia realizzata 1960-2010”, 11 de novembro a 09 de janeiro 2011, Triennale di Milano, Milão, Itália.

Material solicitado: 14 desenhos originais de Oscar Niemeyer

(Exposição em andamento)

5. Referências Bibliográficas

CARDINAL, Louis (org.) A Guide to the archival care of architectural records 19th-20th Centuries. Paris, International Council on Archives - ICA, 2000.

MARQUES, Eliana de Azevedo; CASSARES, Norma Cianflone. O acervo Vilanova Artigas no Serviço de Biblioteca e Informação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de S. Paulo. Conservação. In: Vilanova Artigas, arquitecto: a cidade é uma casa. A casa é uma cidade. São Paulo: Casa da Cerca, 2000 / 2001. p. 85-88.

MARQUES, Eliana de Azevedo. Núcleos, laboratórios de pesquisa e serviços de apoio da FAUUSP. *Pós*: revista do Programa de Pós – Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP. São Paulo, n. 20, p. 225-238, dez. 2006.

MIGUEZ, Stella Regina. A Musealização do Acervo da Biblioteca FAUUSP: o Projeto Cultural e de Comunicação. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, dez. 2010. (Pesquisa em Pós-Doutorado).

TESSITORE, Viviane. Como Implantar Centros de Documentação - Projeto *Como Fazer no. 9*. São Paulo. Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2003.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de desenhos de arquitetura da Biblioteca da FAUUSP. São Paulo: FAUUSP, 1988. 179 p.